

GROUPE N°

N°

Noms et Prénoms des **membres du groupe** :

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Discussion - Codage

Au sein de **votre groupe**, diriez-vous que vous êtes :

- Pas du tout d'accord entre vous (3/3 Pas d'accord)
- Plutôt pas d'accord (2/3 pas d'accord)
- Plutôt d'accord (2/3 d'accord)
- Tout à fait d'accord (3/3 d'accord)

Pourquoi ?

GROUPE N°

Discussion - Codage

Noms et Prénoms des **membres du groupe** :

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Au sein de **votre groupe**, diriez-vous que vous êtes :

- Pas du tout d'accord entre vous (3/3 Pas d'accord)
- Plutôt pas d'accord (2/3 pas d'accord)
- Plutôt d'accord (2/3 d'accord)
- Tout à fait d'accord (3/3 d'accord)

Pourquoi ?